

Mapeamento científico utilizando VOSSviewer como ferramenta de análise de impacto e relevância na pesquisa científica

Lucas Antonio da Silva de Jesus¹

¹Programa de pós-graduação em Engenharia Química – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lucasantonio.eq@gmail.com

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.15889460

A plataforma utilizada para extrair o banco de dados para elaboração dos mapeamentos e gráficos, foi a Scopus, que oferece uma ferramenta bastante intuitiva e fácil manuseio para a procura de documentos de diversos temas. Utilizando esses bancos de dados, foram feitos os mapeamentos bibliográficos utilizando o software Vossviewer, que permite criar e refinar esses dados. Após o uso dessas duas ferramentas na extração e tratamentos dos dados, tendo como temas principais o grafeno e adsorção, seguidos de temas complementares com fenol, corantes e fotocatalise, pode-se assim concluir que esses temas interligados vem crescendo nos últimos anos e a tendencia é ter ainda um grande potencial de produção científica futura, devido a sua inovação tecnológica, ser de fácil acesso, com uma grande importância ambiental e uma ligação direta com diferentes áreas de conhecimento. Na obtenção desses dados pela plataforma, foram realizadas cinco buscas de palavras chaves, para que pudesse ter um panorama mais completo sobre os temas de interesse, utilizando um intervalo dos últimos vinte anos. Para elaborar todo o estudo envolvendo os quatro subtemas da dissertação, foi de início pesquisada a palavra “Grafeno”, como palavra-chave, para que pudesse entender de maneira mais ampla sobre esse assunto, que além de ser o primeiro, é também fundamental para o desenvolvimento dos outros. Essa pesquisa rendeu um total de 251.704 documentos publicados, e desse total, foram usados 20.000 para a construção do mapeamento bibliográfico do VossViewer. Para a segunda pesquisa e complementando o tema geral com grafeno, foi realizada a pesquisa com as palavras “grafeno e adsorção”, e com esses temas rendeu um total de 23.924 resultados, e desses documentos foram utilizadas no mapeamento um total de 18.206 resultados. Os resultados apresentaram números de publicações em diversos países com os temas envolvendo grafeno e adsorção ligadas ao fenol, corantes e fotocatalise. Em todas a China lidera como foi mencionado anteriormente. Nas pesquisas ligadas ao fenol e corantes, a Índia e o Iran o ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente, e isso se deve ao fato de os dois países terem esforços significativos de pesquisa nessas áreas tanto por necessidades especificas dos próprios países, quanto pelos desafios globais enfrentados pela sociedade, buscando formas de energia limpa, inovação e colaboração global. O percentual com grafeno e adsorção ligadas a fotocatalise e o que difere é que aparece a Coreia do Norte em terceiro lugar, e isso se dá pode incluir motivos políticos, estratégicos ou econômicos específicos para eles.

Palavras-Chaves: Bibliografia; Adsorção; Mapeamento; Vossviewer; Pesquisa; Publicações